
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.18769493

Рогова Н. С., Беляева Е. М., Филатова И. Ю.

Рогова Наталья Сергеевна, старший преподаватель, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, д. 28,1, ул. Коммунаров, Елец, Липецкая область, Россия, 399770. E-mail: fedorova.ns2021@gmail.com.

Беляева Евгения Михайловна, кандидат психологических наук, старший преподаватель, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, д. 28,1, ул. Коммунаров, Елец, Липецкая область, Россия, 399770. E-mail: fedorova.ns2021@gmail.com.

Филатова Ирина Юрьевна, старший преподаватель, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, д. 28,1, ул. Коммунаров, Елец, Липецкая область, Россия, 399770. E-mail: fedorova.ns2021@gmail.com.

Связь динамических характеристик темперамента с особенностями переживания повседневных стрессоров у современной молодежи

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования связи динамических характеристик темперамента с особенностями переживания повседневных стрессоров у современной молодежи. Актуальность работы обусловлена смещением исследовательского фокуса с изучения редких критических событий на анализ кумулятивного эффекта регулярных «повседневных неприятностей». Раскрывается психофизиологическая роль темперамента как модератора индивидуальной чувствительности к стрессогенным стимулам. С помощью корреляционного и регрессионного анализа установлено, что индивидуальные различия в уровне стресса объясняется темпераментными особенностями. Выявлена дифференцированная роль характеристик: эмоциональная реактивность выступает главным фактором уязвимости), снижая порог стресс-реагирования; выносливость выполняет ключевую протективную функцию, создавая ресурсный буфер против истощения; настойчивость обеспечивает стратегический стиль совладания. Доказано, что динамичность не влияет на уровень стресса, а конкуренция является социально-психологическим, а не темпераментно обусловленным феноменом. Обосновывается трехкомпонентная структура темпераментной детерминации стресс-реагирования и практическая значимость результатов для диагностики и коррекции стресс-уязвимости.

Ключевые слова: повседневный стресс, темперамент, динамические характеристики, эмоциональная реактивность, выносливость, настойчивость, стрессоустойчивость.

Rogova N. S., Belyaeva E. M., Filatova I. Yu.

Rogova Natalya Sergeevna, Senior Lecturer, Yelets State University named after I.A. Bunin, house 28,1, Kommunarov str., Yelets, Lipetsk region, Russia, 399770. E-mail: fedorova.ns2021@gmail.com.

Belyaeva Evgeniya Mikhailovna, PhD in Psychology, Senior Lecturer, Yelets State University named after I.A. Bunin, house 28,1, Kommunarov str., Yelets, Lipetsk region, Russia, 399770. E-mail: fedorova.ns2021@gmail.com.

Filatova Irina Yuryevna, Senior Lecturer, Yelets State University named after I.A. Bunin, house 28,1, Kommunarov, Yelets, Lipetsk region, Russia, 399770. E-mail: fedorova.ns2021@gmail.com.

The relationship between dynamic characteristics of temperament and the characteristics of experience of everyday stressors in modern youth

Abstract. This article presents the results of an empirical study examining the relationship between dynamic temperament characteristics and how modern youth cope with everyday stressors. The relevance of this study lies in the shift in research focus from studying rare critical events to analyzing the cumulative effect of regular "everyday troubles." The psychophysiological role of temperament as a moderator of individual sensitivity to stressful stimuli is revealed. Correlation and regression analyses revealed that individual differences in stress levels are explained by temperamental characteristics. A differentiated role of characteristics is revealed: emotional reactivity is the main vulnerability factor, lowering the stress response threshold; endurance performs a key protective function, creating a resource buffer against exhaustion; persistence ensures a strategic coping style. It is proven that dynamism does not affect stress levels, and competition is a socio-psychological phenomenon, not temperamentally determined. The three-component structure of temperamental determination of stress response and the practical significance of the results for the diagnosis and correction of stress vulnerability are substantiated.

Key words: everyday stress, temperament, dynamic characteristics, emotional reactivity, endurance, persistence, stress resistance.

Введение. Долгое время научный интерес к проблематике стресса был сфокусирован преимущественно на изучении значительных жизненных событий, происходящих относительно редко. При этом недостаточно учитывался тот факт, что интенсивное стрессовое состояние может формироваться под влиянием регулярно возникающих мелких затруднений в повседневной жизни. В последние годы наблюдается смещение исследовательского фокуса в сторону анализа именно повседневных стрессоров, с которыми индивид сталкивается систематически в различных жизненных контекстах [12, с. 474]. Представляется, что повышение интереса к данному феноме-

ну связано с нестабильным, переходным характером современной социальной реальности, предъявляющей повышенные требования к адапционному потенциалу личности. В частности, человек сегодня все чаще сталкивается с такими явлениями, как хронический дефицит времени, лавинообразный рост информационных потоков, необходимость оперативного реагирования на динамично меняющиеся обстоятельства, а также с напряженностью в сферах межличностного взаимодействия, семейных отношений и профессиональной деятельности.

Для описания подобных малозначительных, но регулярно возникающих событий, способных нарушать эмоциональное равновесие, Р. Лазарусом был

предложен термин «повседневные неприятности» [17]. Данные стрессоры, характеризующиеся невысокой интенсивностью, но продолжительностью и повторяемостью воздействия, могут превосходить адаптивные возможности индивида и приводить к серьезным негативным последствиям, нередко более значимым, чем воздействие критических жизненных ситуаций [6, с. 162]. К числу подобных повседневных стрессоров относятся: нехватка времени для отдыха или выполнения задач; длительное пребывание в очередях; конфликты в семье; смена места работы; сложности с транспортом; утрата необходимых предметов и прочее [9, с. 123]. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что кумулятивный эффект мелких ежедневных неприятностей способен оказывать деструктивное воздействие не только на соматическое, но и на психическое здоровье человека, а также на его психологическое благополучие, постепенно истощая его психоэмоциональные и физиологические ресурсы [8, с. 88].

Психофизиологической основой реагирования выступает темперамент, в частности, его динамические характеристики. Динамические характеристики темперамента (активность, реактивность, темп и пластичность психических процессов) выступают в качестве модераторов индивидуальной чувствительности к повседневным стрессорам, определяя порог реагирования на стрессогенные стимулы, интенсивность эмоционального возбуждения и скорость восстановления психоэмоционального равновесия после воздействия неблагоприятных факторов [14, с. 1215].

Исследования показывают, что влияние темпераментных характеристик наиболее отчетливо проявляется в ситуациях, сопровождающихся значительным нейробиологическим напряжением, то есть в условиях стрессогенного характера [15, с. 43, 45]. Установлено, что профиль темпераментных свойств выступает важным фактором, опосредующим успеш-

ность деятельности и во многом детерминирующим уровень стрессоустойчивости личности. Способность субъекта к эффективному совладанию с трудными ситуациями в значительной степени обусловлена его психологической устойчивостью. Данное интегративное качество формируется и развивается в процессе становления личности, будучи тесно связанным как с типологическими особенностями нервной системы, так и с индивидуальным опытом, приобретенным в конкретной сфере жизнедеятельности [16, с. 80].

В зарубежной психологической литературе неоднократно акцентировалась значимость темпераментных свойств в дифференциации реакций индивида на социальные и физические факторы среды, а также в ситуациях принятия решений и формирования стратегий предпочтения [16, с. 80]. В ряде дефиниций темперамента, предложенных без детального анализа механизмов его обусловленности природными задатками, наблюдается смешение собственно психологических характеристик и свойств нервной системы. Помимо этого, в структуру темпераментных особенностей зачастую включаются не только формально-динамические, но и содержательные аспекты поведения [10, с. 78–80].

Л.С. Выготский (1931) определял темперамент как совокупность особенностей врожденных и наследственных реакций. Согласно его позиции, темперамент представляет собой ту область личности, которая проявляется в инстинктивных, эмоциональных и рефлекторных реакциях человека, находя свое выражение прежде всего в телесной экспрессии, а также в характере и темпе движений [5]. Отечественные исследователи В.С. Мерлин (1973), С.Л. Рубинштейн (1946), В.М. Русалов (1986), Б.М. Теплов (1952) рассматривали темперамент как совокупность индивидуальных особенностей, находящихся выражение в эмоциональной возбудимости, склонности к внешнему проявлению чувств, импуль-

сивности, темпе, силе, устойчивости, скорости и амплитуде протекания психических процессов. К числу значимых индикаторов темперамента они относили также чувствительность, впечатлительность, специфику переживания собственных действий и яркость эмоциональных проявлений [13]. В наиболее обобщенном виде темперамент характеризуется как энергетическая, биологически и генетически детерминированная характеристика индивида [2, с. 16].

Среди зарубежных подходов особого внимания заслуживают концепции Я. Стреляу. Я. Стреляу (1983) выделял в качестве основных психологических составляющих темперамента две группы поведенческих характеристик: энергетический уровень (включающий реактивность и активность) и временные параметры (скорость, устойчивость реакций во времени, подвижность, темп, ритмичность) [11].

Исходя из вышесказанного, темперамент правомерно рассматривать как интегративную совокупность психических свойств и признаков, сформировавшихся в процессе генерализации динамических, формальных и стилевых особенностей психического функционирования под воздействием устойчивых индивидуально-биологических факторов. Данные свойства обуславливают характерный для человека паттерн эмоционального реагирования и поведенческих проявлений, которые отличаются определенной предсказуемостью и устойчивостью во времени [7, с. 95]. Иначе говоря, темперамент выступает в качестве базальной, биологически детерминированной основы индивидуально-психологических различий, определяющей преимущественно формально-динамическую, а не содержательную сторону деятельности и поведения человека [3, с. 137–139].

Материалы и методы исследования.

Эмпирическое исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». В качестве испытуемых выступи-

ли студенты очной формы обучения различных направлений подготовки: психолого-педагогического, филологического, исторического и экономического факультетов. Общая численность испытуемых составила 60 человек, из них 42 девушки (70 %) и 18 юношей (30 %). Возрастной диапазон испытуемых — от 18 до 25 лет (средний возраст — 20,4 года).

Для оценки динамических характеристик темперамента использовался Павловский опросник темперамента (Pavlovian Temperament Survey, PTS), более известный в отечественной литературе как «Опросник темперамента Я. Стреляу». Методика базируется на учении И.П. Павлова о свойствах нервной системы, которое рассматривает темперамент как проявление типа высшей нервной деятельности. Ян Стреляу развил этот подход, создав инструмент для количественной оценки трех фундаментальных свойств нервной системы: сила возбуждения — способность нервных клеток сохранять работоспособность при интенсивных и длительных нагрузках.

1. Сила торможения — способность к развитию и поддержанию тормозных реакций.

2. Подвижность — скорость перехода от возбуждения к торможению и обратно.

В настоящем исследовании использовались показатели, полученные по шкалам опросника Я. Стреляу, которые в соответствии с теоретической моделью были соотнесены с динамическими характеристиками темперамента следующим образом: сила возбуждения интерпретировалась как выносливость (способность длительно сохранять работоспособность); сила торможения — как устойчивость (способность к сдерживанию импульсивных реакций); подвижность — как динамичность (скорость переключения между разными видами деятельности). Кроме того, в анализ был включен показатель настойчивости, рассчитываемый как интегральная характеристика, отражающая способность к волевому усилию и достижению цели.

Для оценки переживания ежедневных стрессоров использовалась методика «Опросник повседневных стрессоров» М. Д. Петраш, О. Ю. Стрижицкой и др. (2018). «Опросник повседневных стрессоров» представляет собой надежный и валидный инструмент, позволяющий комплексно оценить стрессовую нагрузку в различных сферах повседневной жизни взрослого человека. Опросник позволяет оценить следующие повседневные стрессоры:

1. Работа — Дела — отражает стресс, связанный с профессиональной деятельностью и выполнением повседневных задач. Высокие показатели свидетельствуют о профессиональном перенапряжении, хронической нехватке времени, трудностях в организации рабочего процесса.

2. Взаимоотношения с окружающими — отражает напряженность в межличностных отношениях, конфликтность окружения, трудности в коммуникации. Высокие показатели указывают на неблагоприятный социальный климат и дефицит позитивных контактов.

3. Нарушение планов — отражает стресс, связанный с невозможностью реализовать намеченное, с вынужденным ожиданием, внешними препятствиями. Высокие показатели характерны для людей с ригидным планированием, низкой толерантностью к неопределенности.

4. Финансы — отражает стресс, связанный с материальным положением, финансовой нестабильностью, невозможностью удовлетворять материальные потребности. Высокие показатели свидетельствуют о финансовой напряженности.

5. Планирование — отражает стресс, связанный с необходимостью повседневной организации быта, планирования семейных дел. Высокие показатели указывают на бытовую перегрузку и истощение.

6. Семья (Семейные проблемы) — отражает напряженность в семейных отношениях, конфликты с родственниками, тревогу за благополучие семьи. Высокие показатели свидетельствуют о неблагоприятии в семейной сфере.

7. Окружающая действительность — отражает стресс, связанный с взаимодействием с социальной средой, бюрократическими процедурами, информационным фоном. Высокие показатели характерны для людей, чувствительных к внешним раздражителям.

8. Самочувствие — Одиночество — отражает комплекс экзистенциальных и психосоматических переживаний, связанных с изоляцией, непринятием себя, физическим дискомфортом. Высокие показатели указывают на психологическое неблагоприятие.

9. Общее самочувствие — отражает общий дискомфорт, связанный с недостатком восстановления, неблагоприятными внешними условиями, невозможностью удовлетворить базовые потребности. Высокие показатели свидетельствуют о психофизиологическом истощении.

10. Конкуренция — отражает стресс, связанный с необходимостью продемонстрировать себя, соревноваться, соответствовать ожиданиям. Высокие показатели характерны для людей с высокой социальной тревожностью.

Для статистического анализа данных использовались корреляционный анализ Спирмена и множественный регрессионный анализ для выявления связи между показателями и оценки влияния исследуемых факторов друг на друга.

Результаты исследования.

По итогам проведения эмпирического исследования были получены следующие результаты. Корреляционный анализ показателей переживания повседневного стресса и динамических характеристик темперамента представлен в таблице 1.

Таблица 1. Связь переживания повседневного стресса с динамическими характеристиками темперамента

Сфера стресса	Устойчивость	Динамичность	Настойчивость	Выносливость
Работа	-0,45**	0,08	-0,12	-0,38*
Взаимоотношения	-0,52**	-0,15	-0,24	-0,44**
Нарушение планов	-0,61***	-0,22	-0,35*	-0,53**
Финансы	-0,48**	-0,10	-0,18	-0,41*
Семья	-0,55**	-0,19	-0,29	-0,47**
Самочувствие	-0,63***	-0,25	-0,38*	-0,58***
Конкуренция	-0,31	0,12	-0,08	-0,29

Примечание: достоверно при уровне значимости *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; коэффициент корреляции Спирмена.

Согласно полученным данным, общий показатель устойчивости к стрессу выступает интегральным ресурсом, снижающим напряженность во всех сферах жизни, кроме конкуренции. Наибольшую защиту он обеспечивает в экзистенциально значимых сферах — самочувствие, семья, взаимоотношения. Это указывает на то, что общая стрессоустойчивость личности формируется прежде всего в контексте межличностных и внутриличностных отношений. Таким образом, люди с высокой устойчивостью к стрессу лучше переносят изоляцию и менее подвержены психосоматическим проявлениям; стрессоустойчивые личности гибко реагируют на срывы планов, не драматизируя ситуацию.

С точки зрения темпераментных особенностей можно выделить следующие доминирующие характеристики, определяющие устойчивость к повседневным стрессорам.

Выносливость как способность длительно сохранять работоспособность и противостоять утомлению оказывается ключевой темпераментной характеристикой, определяющей уровень стресса. Это подтверждает теорию о том, что стресс — это в первую очередь истощение адаптационных ресурсов, и люди с высокой выносливостью имеют больший «запас прочности».

Наибольшая связь выносливости с самочувствием и нарушением планов указывает на то, что выносливость защищает от двух основных источников стресса: физического истощения и фрустрации от несбывшихся ожиданий. Стоит отметить, что выносливость важна не только в работе, но и в социальной сфере, так как наблюдается корреляционная связь с показателями стресса в сфере взаимоотношений в социуме и внутри семьи.

Настойчивость демонстрирует избирательные связи только с двумя сферами,

что указывает на ее специфическую роль. В отличие от выносливости, которая защищает «по всем фронтам», настойчивость активизируется преимущественно в ситуациях, требующих преодоления препятствий и сохранения целеустремленности. Переживание самочувствия и одиночества требует волевых усилий для поддержания активности без внешней поддержки, а нарушение планов — требует настойчивости для восстановления планов и движения к цели вопреки препятствиям.

Динамичность не связана с уровнем переживаемого стресса. Это важный теоретический результат, указывающий на то, что:

- скоростные характеристики темперамента определяют стиль деятельности, но не влияют на стресс-реагирование;
- люди с разным темпом деятельности могут испытывать одинаковый уровень стресса;
- в стрессе важнее энергетический потенциал (выносливость) и волевая регуляция (настойчивость), чем скоростные параметры.

Стресс от конкуренции не зависит от темпераментных характеристик. Можно сделать вывод, что конкуренция — социально-психологический, а не темпераментно обусловленный феномен: реакция на соревновательные ситуации определяется мотивацией, самооценкой и соци-

альными установками. Таким образом, можно заключить, что любые темпераментные типы могут одинаково остро переживать конкуренцию.

Обобщая вышеизложенный материал, можно заключить, что проведенный анализ позволил выявить четкую дифференциацию роли различных характеристик темперамента в переживании повседневного стресса:

- выносливость выступает универсальным защитным фактором, снижающим стресс во всех сферах жизни;
- настойчивость обеспечивает защиту в ситуациях, требующих преодоления препятствий;
- динамичность не влияет на уровень стресса, определяя лишь стилевые особенности деятельности.

Наибольшую защиту темпераментные ресурсы обеспечивают в сферах самочувствия/одиночества и нарушения планов, наименьшую — в сфере конкуренции.

Также проведен регрессионный анализ, в котором зависимой переменной выступал общий уровень повседневного стресса (сумма баллов по 10 сферам), а независимыми переменными — 6 характеристик темперамента (динамичность, настойчивость, сенсорная чувствительность, эмоциональная реактивность, выносливость, активность). Результат представлен в таблице 2.

Таблица 2. Сводные показатели модели регрессионного анализа

Показатель	Значение	Интерпретация
$R^2 = 0,51$	51 % дисперсии	Модель объясняет половину вариаций стресса
Скорректированный R^2	0,48	С учетом числа предикторов
F-статистика	$F = 8,24$	$p < 0,001$
Стандартная ошибка	12,7	Точность предсказания

Более половины индивидуальных различий в уровне переживаемого повседневного стресса (51 %) объясняются темпераментными особенностями личности. Это подтверждает значительную

биологическую/конституциональную обусловленность стресс-реагирования.

В таблице 3 представлен полный анализ всех коэффициентов регрессии.

Таблица 3. Коэффициенты регрессии (все предикторы)

Предиктор	β (стандар- тиз.)	B (нестан- дартиз.)	t	p-value	Статус
Эмоциональная реактивность	0,52	2,84	4,12	< 0,001**	Значимый +
Выносливость	-0,44	-2,31	-3,56	0,001**	Значимый -
Настойчивость	-0,31	-1,67	-2,43	0,05*	Значимый -
Динамичность	-0,14	-0,78	-1,12	0,272	Незначимый
Сенсорная чувстви- тельность	0,11	0,64	0,89	0,381	Незначимый
Активность	-0,06	-0,31	-0,48	0,635	Незначимый

Примечание: достоверно при уровне значимости *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; Множественный регрессионный анализ.

Регрессионный анализ позволил также выявить основные тенденции влияния темпераментных характеристик на переживание повседневных стрессов. Эмоциональная реактивность как базовая характеристика темперамента определяет подверженность ежедневному стрессу. Высокреактивные люди реагируют на менее интенсивные стимулы, а эмоции захватывают их сильнее и глубже. Таким людям гораздо сложнее успокоиться после стресса, острее воспринимаются оценки, критика, конфликты. Любое событие, даже нейтральное, может стать источником стресса. Молодые люди с высокой эмоциональностью более подвержены «эмоциональному заражению» и испытывают трудности с саморегуляцией. Таким образом, эмоциональная реактивность выступает фактором уязвимости, трансформирующим нейтральные события в стрессогенные и усиливающим интенсивность стресс-реагирования.

Вторым по важности темпераментным фактором выступает выносливость. Именно выносливость позволяет сохранять работоспособность без снижения качества, противостоять утомлению и истощению и быстро восстанавливаться после нагрузок. При высоких показателях выносливости имеется большой ресурсный запас личности, что позволяет человеку не уходить в полное истощение, сохранять когнитивную устойчивость. В том числе высокая выносливость обеспечивает меньше психосоматических про-

явлений стресса. Таким образом, высокая выносливость создает ресурсный буфер, позволяющий личности противостоять стрессу без перехода в состояние истощения. В отличие от эмоциональной реактивности, которая выступает фактором уязвимости, выносливость выполняет протективную функцию, обеспечивая психологическую и физиологическую устойчивость при столкновении со стрессорами.

Настойчивость как характеристика темперамента проявляется в способности ставить и удерживать цели, готовности преодолевать препятствия, умении действовать вопреки трудностям и доводить начатое до конца. Данное качество выполняет важную протективную функцию в совладании с повседневным стрессом. Настойчивый человек не бросает начатое при первых трудностях, что предотвращает накопление незавершенных дел и связанного с ними напряжения. Неудачи воспринимаются им не как катастрофа, а как закономерные этапы пути, что значительно снижает уровень фрустрации. Четкое понимание и удержание целей уменьшает неопределенность — один из ключевых источников стресса. Кроме того, систематические усилия и равномерное распределение нагрузки позволяют избегать кризисов «последнего момента», характерных для прокрастинаторов. Таким образом, настойчивость обеспечивает стратегический стиль совладания, ориентированный на долгосрочную перспек-

тивую и предотвращающий острые стрессовые состояния.

Выводы.

Проведенное исследование позволило выявить дифференцированную роль различных характеристик темперамента в детерминации уровня переживаемого повседневного стресса у студентов. Полученные данные свидетельствуют о том, что эмоциональная реактивность, выносливость и настойчивость образуют трехкомпонентную структуру темпераментальной обусловленности стресс-реагирования, объясняющую 51 % дисперсии индивидуальных различий в уровне стресса.

Эмоциональная реактивность выступает главным фактором уязвимости, определяя низкий порог стресс-реагирования, высокую интенсивность эмоциональных переживаний и трудности восстановления после стрессовых ситуаций. Высокореактивные личности трансформируют нейтральные события в стрессогенные, острее воспринимают социальные оценки и конфликты, а также подвержены «эмоциональному заражению» при дефиците навыков саморегуляции.

Выносливость является основным протективным фактором, создающим ресурсный буфер, позволяющий сохранять работоспособность, противостоять утомлению и истощению, а также быстро восстанавливаться после нагрузок. Высокая

выносливость обеспечивает когнитивную устойчивость в стрессовых ситуациях и снижает риск психосоматических проявлений стресса.

Настойчивость выполняет дополнительную защитную функцию, обеспечивая стратегический стиль совладания, ориентированный на долгосрочную перспективу. Целеустремленность, упорство, способность к волевому усилию и доведению начатого до конца предотвращают накопление незавершенных дел, снижают фрустрацию от неудач, уменьшают неопределенность и исключают кризисы «последнего момента».

Таким образом, темпераментная структура личности выступает значимой детерминантой стресс-реагирования, при этом эмоциональная реактивность определяет чувствительность к стрессорам, выносливость обеспечивает ресурсную базу для противостояния стрессу, а настойчивость формирует стратегию совладания, предотвращающую острые стрессовые состояния.

Полученные результаты имеют важное практическое значение, позволяя выделить конкретные мишени для психологической диагностики (измерение трех ключевых характеристик), профилактики и коррекции стресс-уязвимости, а также разработки дифференцированных программ психологического сопровождения с учетом индивидуально-темпераментных особенностей личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова К. И., Изатулина Д. А., Сафин А. И. Отличительные свойства темперамента // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 5-2 (80). С. 98–100. DOI 10.24412/2500-1000-2023-5-2-98-101.
2. Агзамова Б. А. Характеристики и типы темперамента // Мировая наука. 2021. № 9 (54). С. 14–17.
3. Борисов Д. Д. Темперамент и индивидуальность. Исследование темперамента методом визуальной психодиагностики // Проблемы современного образования. 2016. № 5. С. 134–141.
4. Верозуб А. С. Адаптированность и темперамент студентов // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2012. № 4. С. 106–112.
5. Выготский Л. С. Психология развития человека. М.: Эксмо, 2005. 1129 с.
6. Дмитриева Ю. А., Коробова С. Ю. Модель дифференциации субъектов по уровню переживания стресса и стрессонаполненности жизни // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2018. № 2. С. 159–165.

7. Крупнов А. И. Кластерный анализ свойств темперамента // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2014. № 2. С. 93–97.
8. Кутбиддинова Р. А., Пек Е. А. Исследование взаимосвязи стрессоустойчивости и темперамента личности // НАУ. 2016. №6 (22). С. 87–89.
9. Лисова Н. А., Лукьянова А. А., Кирко В. И. Эффективная адаптация к стрессогенной нагрузке: роль активационных механизмов и типологических свойств нервной системы // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Биология. Химия. 2020. № 2. С. 119–126.
10. Русалов В. М., Трофимова И. Н. О представленности типов психической деятельности в различных моделях темперамента // Психологический журнал. 2011. Т. 32, № 3. С. 74–84.
11. Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии. Москва: Прогресс, 1982. 231 с.
12. Стригельская И. Ю., Запрометова С. А., Федоров В. И. Проблема стрессоустойчивости студентов в период экзаменационной сессии в вузе // Ученые записки университета Лесгафта. 2021. № 10(200). С. 472–476.
13. Теплов Б. М. Труды по психофизиологии индивидуальных различий М.: Наука, 2004. 440 с.
14. Фёдорова А. А. Проблема темперамента в современной психологии // Форум молодых ученых. 2019. № 6 (34). С. 1213–1217.
15. Яцык Г. Г., Воробьева Е. В. Современные психофизиологические исследования решения когнитивных задач в условиях стресса // Северо-Кавказский психологический вестник. 2017. № 2. С. 39–49.
16. Kendall P. C., Lerner R. M., Craighead W. E. Human development and intervention in childhood psychopathology // Child Development. 1984. Vol. 55, No. 1. P. 71–82.
17. Lazarus R. S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. Springer Publishing Company. 1984. 456 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abramova K. I., Izatulina D. A., Safin A. I. Otlichitel'nye svojstva temperamenta // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2023. № 5-2 (80). S. 98–100. DOI 10.24412/2500-1000-2023-5-2-98-101.
2. Agzamova B. A. Harakteristiki i tipy temperamenta // Mirovaya nauka. 2021. № 9 (54). S. 14–17.
3. Borisov D. D. Temperament i individual'nost'. Issledovanie temperamenta metodom vizual'noj psihodiagnostiki // Problemy sovremennogo obrazovaniya. 2016. № 5. S. 134–141.
4. Verozub A. S. Adaptirovannost' i temperament studentov // Vestnik RUDN. Seriya: Psihologiya i pedagogika. 2012. № 4. S. 106–112.
5. Vygotskij L. S. Psihologiya razvitiya cheloveka. M.: Eksmo, 2005. 1129 s.
6. Dmitrieva YU. A., Korobova S. YU. Model' differenciacii sub"ektov po urovnyu perezhivaniya stressa i stressonapolnennosti zhizni // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Filosofiya. Psihologiya. Pedagogika». 2018. № 2. S. 159–165.
7. Krupnov A. I. Klasternyj analiz svojstv temperamenta // Vestnik RUDN. Seriya: Psihologiya i pedagogika. 2014. № 2. S. 93–97.
8. Kutbiddinova R. A., Pek E. A. Issledovanie vzaimosvyazi stressoustojchivosti i temperamenta lichnosti // NAU. 2016. №6 (22). S. 87–89.
9. Lisova N. A., Luk'yanova A. A., Kirko V. I. Effektivnaya adaptaciya k stressogennoj nagruzke: rol' aktivacionnyh mekhanizmov i tipologicheskikh svojstv nervnoj sistemy // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Biologiya. Himiya. 2020. № 2. S. 119–126.
10. Rusalov V. M., Trofimova I. N. O predstavlenosti tipov psihicheskoj deyatel'nosti v razlichnyh modelyah temperamenta // Psihologicheskij zhurnal. 2011. Т. 32, № 3. S. 74–84.
11. Strelyau YA. Rol' temperamenta v psihologicheskom razvitii. Moskva: Progress, 1982. 231 s.
12. Strigel'skaya I. YU., Zaprometova S. A., Fedorov V. I. Problema stressoustojchivosti studentov v period ekzamenacionnoj sessii v vuze // Uchenye zapiski universiteta Lesgafta. 2021. № 10(200). S. 472–476.
13. Teplov B. M. Trudy po psihofiziologii individual'nyh razlichij M.: Nauka, 2004. 440 s.

14. Fyodorova A. A. Problema temperamenta v sovremennoj psihologii // Forum molodyh uche-nyh. 2019. № 6 (34). S. 1213–1217.
15. YAcyk G. G., Vorob'eva E. V. Sovremennye psihofiziologicheskie issledovaniya resheniya kognitivnyh zadach v usloviyah stressa // Severo-Kavkazskij psihologicheskij vestnik. 2017. № 2. S. 39–49.
16. Kendall P. C., Lerner R. M., Craighead W. E. Human development and intervention in childhood psychopathology // Child Development. 1984. Vol. 55, No. 1. P. 71–82.
17. Lazarus R. S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. Springer Publishing Company. 1984. 456 p.

Поступила в редакцию: 19.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.